

Интегративный подход к исследованию феноменологии дискурса

Хабаров Артем Александрович, кандидат филологических наук, докторант
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва

Аннотация. Автором проведены сопоставительный анализ и теоретическое обобщение ряда современных научных исследований, посвященных изучению феноменологии речи, дискурса и текста в свете фундаментальных лингвистических школ и концепций. Дискурс рассматривается как междисциплинарный феномен, которое требует критического осмысления в синергетическом единстве с дифференцированными параметрами текста и динамикой процессов порождения-восприятия речи, а также совокупностью этнопсихологических, социокультурных и лингвокогнитивных факторов коммуникации.

Ключевые слова: дискурс, речь, дискурс-анализ, интегративный подход, функционально-коммуникативный аспект.

Integrative approach to the study of the discourse phenomenology

Abstract: The author conducted a comparative analysis and theoretical generalization of a number of modern scientific studies devoted to the study of the phenomenology of speech, discourse and text in the light of fundamental linguistic schools and concepts. Discourse is considered as an interdisciplinary phenomenon that requires critical understanding in a synergistic unity with differentiated text parameters and the dynamics of speech generation and perception processes, as well as a set of ethnopsychological, socio-cultural and linguocognitive factors of communication.

Keywords: discourse, speech, discourse analysis, integrative approach, functional and communicative aspect.

Феноменология дискурса включает в себя совокупность определяющих признаков из широкого ряда профильных научных дисциплин, сформировавшихся как одно из ключевых научных понятий современной лингвистики. Сегодня понятие «дискурс» стало трансграничным объектом исследования многих гуманитарных наук и естественно-научных концепций, получив многозначное трактование как в лингвистике и некоторых ее междисциплинарных направлениях (психолингвистика, социолингвистика, лингвистическая прагматика, теория дискурса), так и в философии, политологии, социологии, литературоведении и других областях знания.

Этимология дискурса отсылает нас к латинскому слову *discursus* «бег, суeta, маневр, круговорот» и метафорически связанным с ним лексическим единицам со значением «беседа, разговор». Одно из классических определений дискурса в отечественном языкознании дано Н.Д. Арутюновой в Лингвистическом энциклопедическом словаре: «дискурс (от франц. *discours* – «речь») – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социологическими, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова: 136]. Другое классическое трактование предложено в «Кратком словаре терминов лингвистики текста» под редакцией Т.М. Николаевой: «Дискурс – многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по

смыслу; 5) речевое произведение как данность – письменная или устная» [Николаева: 467]. От «классического» определения контрастно отличается дефиниция В.А. Курдюмова, предложенная в свете предикационной концепции языка, где дискурс интерпретируется как «совокупность текстов с общим топи́ком» и может являть собой «и личность человека, и рубрику в газете, и дискурс нации или другой общности, и функциональный стиль, и тип поведения и пр. <...> динамическое уровневое образование, бесконечная генерация текстов с общим топи́ком» [Курдюмов: 89]. Необходимо отметить, что в свете динамических представлений о природе языка текст как смежное с дискурсом понятие трактуется как «целостное личное послание, завершённый, в отличие от дискурса, знак с единым топи́ком», а сам язык моделируется как «совокупность предикационных целей, единый поток, охватывающий и горизонталь (порождение-восприятие), и вертикаль (уровни-диахрония)» [Курдюмов: 89].

В отечественной и зарубежной лингвистике научные идеи исследования дискурса как элемента речевой деятельности связаны с появлением системно-структурной лингвистики (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн-де-Куртене, Ф. де Соссюр и др.), возникновением Пражского и Копенгагенского лингвистических кружков, зарождением американского дескриптивизма, а со второй половины XX века – коммуникативно-функционального направления (О. Есперсен, Л.В. Щерба, А. Пешковский, С. Кацнельсон, Э. Сепир и др.). Исследовательский акцент филологов постепенно смещается к «говорящему человеку», происходит поэтапный переход от системно-структурной парадигмы к антропоцентричной модели. Резюмируя сказанное выше, процитируем Ю.К. Волошина: «...многие десятилетия лингвисты изучали «человека молчавшего» (язык был как бы сам

по себе, а человек – сам по себе). Осознание необходимости изучать язык и человека комплексно, то есть «говорящего человека», побудило исследователей уделить серьёзное внимание всем аспектам этой сложной проблемы» [Волошин: 20].

В ходе становления функциональной-деятельностной парадигмы в современном языкознании возникают новые синтезированные направления, задающие тон в теории дискурса. К таковым можно отнести «активно-коммуникативные» концепции, теории продуктивной грамматики (А.Г. Милославский), динамической грамматики (Б.Ю. Норман), деятельностные теории анализа речи и выделения речевых актов (Д. Остин, Дж. Серл, К. Бюлер, Р.О. Якобсон и др.), когнитивно-семиотическую парадигму (А.Е. Кибрик). Особое внимание в развитии теории дискурса мы придаем эпистемологическому переходу от логоцентрической модели к постмодернизму и началу системных исследований функциональной стороны языка (Ж. Деррида, А.А.Потебня, М. Хайдеггер, У. Эко), развитию антропоцентрических направлений (Э. Бенвенист, А.А. Ворожбитова, Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов) и теории психосемантики (Г. Гийом, Ч.Э. Осгуд, Дж.А. Келли) пересмотру категорий структурности языка как системы (Б.М Гаспаров), созданию дисциплинарно-генетической концепции (Т. А. ван Дейк) и теории лингвосинергетики (И.А. Герман, Н.Л. Мышкина, В.А. Пищальникова, Е.В. Пономаренко).

При интегративном рассмотрении нам представляется возможным классифицировать основные подходы к дефиниции дискурса в дискурсологии современного периода. На наш взгляд, методической выверенностью и успешностью практической апробации в изучении феноменологии дискурса отличаются следующие подходы: коммуникативный (функциональный), структурно-синтаксический, структурно-стилистический, социально-прагматический. В рамках коммуникативного подхода дискурс изучается как «вербальное общение (речь, употребление, функционирование языка), либо как диалог, либо как беседа, то есть тип диалогического высказывания, либо как речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции», структурно-синтаксического – как «фрагмент текста, образование выше уровня предложения (сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое, абзац)», структурно-стилистического – как «нетекстовая организация разговорной речи, характеризующаяся нечётким делением на части, господством ассоциативных связей, спонтанностью, ситуативностью, высокой контекстностью, стилистической спецификой», социально-прагматического – как «текст, погружённый в ситуацию общения, в жизнь, либо как социальный или идеологически ограниченный тип высказываний, «язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности, имеющей свои тексты» [Хурматуллин: 33]. Считаем важным обратить отдельное внимание на анализ функционального пространства дискурса как само-

организующейся системы с позиций лингвистической синергетики – нового перспективного направления дискурсологии. В русле лингвосинергетики мы интерпретируем дискурс как феномен имманентной самоорганизации речемыслительной деятельности, инкорпорирующий ментальное осмысление знака в речи и коммуникативную интеракцию, агглютинат событийной интерпретации знака и процесса его непрерывного преобразования в метафизическом пространстве человеческого бытия. В данном контексте дискурс представляется как системно-динамическое речевое явление в форме самоорганизующейся системы смыслов с их функциональным потенциалом, которые циркулируют в психоэмоциональной, лингвокогнитивной и социокультурной сферах транспонирования языковой материи.

Таким образом, дискурсология как междисциплинарное научное направление получила объективный инструментальный анализ дискурса как феномена речевой деятельности в плоскости трансграничных подходов и на материале разных языков. Сегодня в фокусе дискурсологии остаются, в том числе, такие вопросы, как вербальные и невербальные средства коммуникации, «олицетвление» информации и приобретение нового знания. В свете межкультурной коммуникации исследуются психологические регулятивы выбора речевого действия, языковое сознание во взаимосвязи с интерпретацией языкового знака в процессе порождения-восприятия речи. Вышесказанное подтверждает факт того, что «многочисленные теории дискурса представляют собой интенсивно и экстенсивно развивающееся полипарадигмальное, мультидисциплинарное направление современных научных исследований, особенно эффективно реализуемое в синергетической парадигме» [Островская:103]. В интегративном понимании осмысливается синергизм дискурса как процесса порождения-восприятия речемыслительной деятельности и конечного продукта этого процесса в виде текста, включая целостный и связный контекст речевого произведения (событийность) в совокупности его социокультурных и этнопсихологических параметров.

Мы полагаем, что для системного изучения феномена дискурса необходим интегративный подход, сочетающий применение аналитических и эмпирических методов исследования с учетом этнокультурологических, лингвокогнитивных и структурных аспектов речевой деятельности. На современном этапе теория дискурса претерпевает фундаментальные преобразования, отражающие изменения концептуальных основ и терминологии, возникновение новой методологии и уточнение объекта лингвистического исследования с точки зрения феноменологии. На наш взгляд, именно интегративное совмещение знаковой, функциональной и прагматической составляющих позволяет повысить объективность научных результатов, полученных в ходе исследования такого многогранного лингвистического феномена, как дискурс, оптимизировать дефиницию и смысловой объем этого понятия.

Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. / под ред. В.Н. Ярцевой – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 136-137. Режим доступа: <http://tapemark.narod.ru/les/136g.html>; дата обращения: 01.08.2020.
2. Волошин Ю.К. Общий американский сленг: состав, деривация и функция (лингвокультурологический аспект): монография. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2000. – 282 с.
3. Курдюмов В.А. Предикационная концепция как возможная лингвистическая парадигма. // Язык в парадигмах гуманитарного знания: XXI век. / Сборник научных статей под общей редакцией В.Е.Чернявской и С.Т. Золяна. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. Изд-во «Лингва». 2009. – с. 74-91. Режим доступа: <https://www.academia.edu/7807915/>, дата обращения: 09.02.2021 г.
4. Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики. – М.: Прогресс, 1978. – 480 с.
5. Островская Т.А., Хачмафова З.Р. Основные направления исследования дискурса в современной лингвистике. / Островская Т.А., Хачмафова З.Р. Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (177) 2016, ISSN 2410-3489. С. 99-105.
6. Хурматуллин А.К. Понятие дискурса в современной лингвистике // Ученые записки Казанского государственного университета. – Том 151, кн. 6. 2009. – С. 31-37.